

OSMANLI DEVLETİ'NDE BASIN ÇALIŞMALARI: KIBRIS ÖRNEĞİ

*Osman UYANIK
**Göksu EROĞLU
***Seval DOĞDU
****Kamil KAYA
***** Zöhre Canan GÜNASLAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Osman Uyanık, Göksu Eroğlu, Seval Doğdu, Kamil Kaya, Zöhre Canan Günaslan, “Osmanlı Devleti’nde Basın Çalışmaları: Kıbrıs Örneği”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 20-30.

Apa: Uyanık, O., Eroğlu, G., Doğdu, S., Kaya, K., Günaslan, Z. C. (2023), “Osmanlı Devleti’nde Basın Çalışmaları: Kıbrıs Örneği”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 20-30.

Özet

Osmanlı Devleti’nde basın 28 Mehmet Çelebi’nin Fransa seyahatinden dönüşünden sonra matbaanın kurulmasıyla gündeme gelmiş ve Müslüman tebaa arasında da revaç bulmuştur. Daha önce gayrimüslim cemaat arasında yaygın olan bu gelenek, Müslümanların çok ilgisini çekmezdi. 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa ile ilişkilerin artması ve kamuoyu denilen yeni bir kavramın giderek daha fazla ülkelerin diplomasisinde yer bulması, gazete mefhumunun önem kazanmasına sebep olmuştur. Bu durum Osmanlı toplumunun dikkatlerini basına yönlendirmiş ve Takvim-i Vekayi denilen devlet gazetesinin kurulmasından sonra birçok yeni gazete ve derginin basın hayatına girişi mümkün olmuştur.

Bu makalede Osmanlı Devleti’nde basın konusu ve yayınlanan gazeteler hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Basın, Gazete, Osmanlı, Takvim, Kamuoyu, Avrupa

Abstract

In the Ottoman Empire, the press came to the fore with the establishment of the printing house after Mehmet Çelebi returned from his trip to France and found popularity among Muslim subjects. This tradition, which was common among the non-Muslim community before, did not attract much attention from Muslims. Since the beginning of the 19th century, the increase in relations with Europe and the finding of a new concept called public opinion in the diplomacy of countries have caused the notion of newspaper to gain importance.

* Müdür Yardımcısı, Seyhan Şehit Gökhan Aygül İlkokulu, guyanik.07@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6591-2318

** Müdür Yardımcısı, Yüreğir Seniha Çobanoğlu İlkokulu, goksueroglu@hotmail.com, Orcid: 0009-0001-9299-3227

*** Müdür Yardımcısı, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sevalyldz5889@gmail.com, Orcid: 0009-0004-6493-4184

**** Müdür Yardımcısı, Mehmet Akif İnan Ortaokulu, kamilkaya27272727@gmail.com, Orcid: 0009-0002-1646-2704

***** Müdür yardımcısı, Mahmut Hümayun Ozhelvacı Ortaokulu, canankahraman@gmail.com, Orcid no: 0009-0006-7251-140X

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

This situation directed the attention of the Ottoman society to the press, and after the establishment of the state newspaper called Calendar-i Vekayi, it was possible for many new newspapers and magazines to enter the press life.

In this article, information will be given about the subject of the press and the newspapers published in the Ottoman Empire.

Keywords: Press, Newspaper, Ottoman, Calendar, Public Opinion, Europe

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed'in 1720'de Fransa ile ittifak yapmak üzere Paris'e elçi olarak gönderilmesi Osmanlı toprakları üzerinde Türkler tarafından da matbuat kurulması çalışmalarına vesile olmuştur. Bu zamana kadar yerli Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler tarafından bazı küçük matbuat hareketleri cereyan etmekteydi. Çelebi Paris'ten dönünce orada gördüklerini bir rapor halinde devrin sadrazamına aktarmıştı. Sadrazam İbrahim Paşa'nın verdiği izin sayesinde ile Çelebi Mehmet, oğlu Sait ve İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı Devleti'nde ilk Türk matbaasının açılması çalışmalarına başlandı.

Osmanlı haritacılık tarihinin en önemli simalarından biri olan İbrahim Müteferrika gazeteciliğinin yanı sıra birçok harita da basmıştır. Basmış olduğu haritaların birimi hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Zira Tarih-i Hind-i Garbi'de yer alan ve 1730'da basılan haritalarda ve 1735'te Cihannuma'da basılan kırka yakın haritanın yazımı ve düzenlenmesinde Müteferrika'nın emeği ve katkısı büyüktür. Bu konuda İbrahim Müteferrika'nın Karadeniz haritası üzerinde ne kadar kararlı ve bilinçli davrandığı şu ifadelerden anlaşılmaktadır: “harita baskı teknolojisini kendi uğursuz kişiliklerine ait gören muhaliflerine rağmen... sadece Allah'ın bir olduğuna inanan kimselere yardım ve imdada vesile olabileceği ve bu denizlerde trafikte bulunan Allah'ın adamlarına kolaylık ve emniyet sağlayabileceği düşüncesiyle kaleme alınmıştır”¹.

Macaristan'da Katolik Kilisesi'ne karşı verdikleri mücadelede gücünü matbaadan alan Unitariyan geleneğinin eski bir mensubu olan Muteferrika, yaptığı işin bilincinde olmakla övünmekte haklı olduğuna inanmaktaydı. Matbaa önemli bir araçtı ama onu harita ve daha geniş anlamıyla coğrafya için kullanmak da önemliydi. Çünkü Türklerin matbaa kurması yerine Avrupalılar Türk eserlerini kendileri basmak amacındaydı. Türkçe konuşan ve yazan geniş bir coğrafya onlar için verimli bir pazar olacaktır. Muteferrika, Vesiletu't-Tıbaa adlı risalesinde bu konuyu ayrıntılı olarak anlatır: “Hatta bütün Hıristiyan alemi, İslam diliyle yazılan bu kitapların parasal değerini bildikleri için, kendi başlarına bu kitapları basmak için

¹ Bedri Mermutlu, “The Politic Meaning of Ottoman Printing House”, *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt: 15, Say: 15, 2008, s. 299.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak yarattıkları matbaalar, yazılarının kötü olması nedeniyle pek rağbet görmemiş; bu kusurların giderilmesi durumunda ise İslam ülkelerinde kitap satışı ile büyük bir gelir sağlayabilirler. İslami nüfus her konuda onları geçtiği gibi geçmek zorundadır...² Bu konuyu çok dikkatli takip ederek izin verilen devlet matbaasının yanında ikinci Türk matbaasının kurulmasına izin verilmemiştir. Bu yasak uzun yıllar devam edecekti. Osmanlı harfleriyle yapılan baskılar bir nevi sınırlı ayrıcalık olarak kabul edilmiş ve bunun Avrupalılar tarafından ihlal edilmesinden özellikle kaçınılmıştır³. Daha 1787'de Fransız Elçilik Sarayı'nda kurulan matbaa, Türkçe yazıları basmak için Latin alfabesini kullanıyordu. Bunun sebebi, Osmanlı yazısı ile yazılmış matbaaların okunaksızlığına değil, Türklere verilen Türkçe matbuat yapma yetkisine aykırı hareket edilmemesidir. Müteferrika, Avrupalıların bu uğursuz emellerinin sona ermesi için Türklerin kendi eserlerini basmaya başlamalarını arzu etmektedir. İbrahim Müteferrika, vaktiyle bir Fransız diplomatın (Bréves) III. Murad'ı anlatan bir makale yayınlaması ve bu makalenin yıllar sonra (1615) basılarak diplomatik bir dille tek taraflı sıkıştırma aracı olarak kullanılmasını unutmamıştır. Müteferrika'nın bütün uğraşlarına rağmen matbaa kâğıt üretimindeki azalma ve ardından 1745 yılında aniden ölmesi gazetenin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir⁴. Daha sonra da Fransızlar, Muteferrika'nın matbaasının (1755-1784) rafa kaldırılmasından yararlanarak matbaanın bütün malzemelerini satın alıp matbaa işine devam etmek istediler(1755-1784). Ancak, Osmanlı Devleti Türkçe kitapları daha yüksek fiyatlarla satacakları ve Türkçeyi iyi bilmedikleri için çok fazla hata yapacaklarını düşünerek matbaayı Fransızlardan alarak Beylikçi Raşid Efendi ve Vasıf Efendi'ye vermiştir⁵. Avrupalılar, Türklerin kuracakları matbaanın Yunanca ve Latince eserleri tercüme ederek basan bir matbaa olması umuduyla heyecanlarını koruyorlardı. 1742'de İbrahim Müteferrika'nın orduda görevlendirilmesi matbuat çalışmalarının bir süre askıda kalmasına neden oldu⁶. Müteferrika'nın matbaası Avrupalıları hayal kırıklığına uğrattı. Müteferrika, matbaasında Batı ilim ve kültürü eserlerini basmak yerine, kendi ırkının dâhilerinin İslam ahalisine verdiği eserleri hatırlatmak için yayın yapıyordu. İstanbul'dan matbaa hakkında yazılan 14 Ocak 1741 tarihli Gazzatte de France nüshasında yer alan bir

² Mermutlu, a.g.m., s. 299.

³ Mermutlu, a.g.m., s. 299-300.

⁴ Berkes, a.g.e., s. 64.

⁵ Mermutlu, a.g.m, s. 300.

⁶ Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 64

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

mektupta, "Askeri tebaaya ait çok sayıda eserin matbaada Türkçeye tercüme edilerek basılması" istenmektedir. Ancak o zamana kadar basılan bu on üç kitabın çoğu Coğrafya ve Tarih ile ilgili eserlerdi. Yine de doğrudan doğruya orduyla ilgili olan eser Usulu'l-Hikem'in bir parçasıydı. Durum böyle olmakla birlikte, Tarih ve Coğrafya ile ilgili eserler askeri boyutta, en azından askeriye ile ilgili olduğu için mesele siyaset boyutunda düşünülmüş olabilir⁷.

Osmanlı Devleti'nde merkezileşme çabaları II. Mahmud'un saltanat yıllarına rastlamaktadır. Sultanın merkezileşmeye yönelik politikalarına destek olur düşüncesiyle, haberleşmenin geliştirilmesine önem verdiği anlaşılmaktadır. Avrupa'da hızla gelişen basının etkinliğini de dikkate alan Padişah, devlet eliyle bir gazete çıkarılmasına karar verdi. 1 Kasım 1831'de Osmanlı resmi gazetesi *Takvim-i Vekayi*'nin ilk sayısı yayınlandı⁸. Ancak bu, Osmanlı Devleti'nde yayınlanan ilk gazete değildi. 1820 yıllarında İstanbul ve İzmir'de Fransızca olarak yayınlanan gazeteler de vardı. Hatta Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından 1828'de Mısır'da *Vakai Mısriyye* yayınlanmaktaydı⁹. Paşanın bu başarısı Padişahın bu konuda daha güçlü bir siyasî organa sahip olmasını gerekli kılıyordu¹⁰. İlk önce Alexandre Blacque adlı bir Fransız yayın müdürü yönetiminde Fransızca *Moniteur Ottoman* adı altında çıkarılan gazete birkaç ay sonra *Takvim-i Vekayi* adlı ilk Türkçe nüshasını yayınladı¹¹. Böylece Türkçe olarak yayınlanan ilk gazete kurulmuş oldu. Ancak gazete devlete ait bir yayın organı olduğundan, sistemin isteği dışında hareket etme imkanı bulamadı. Buna rağmen yabancıların dikkatini çeken bir gerçek vardı ki, bu da hükümetin İstanbul'da çıkan gazeteleri ayırım gözetmeden açıktan beslediğidir. Bu şekilde hükümetten yardım alan dört Fransız, dört

⁷ Mermutlu, a.g.m. s. 300.

⁸ II. Mahmud'un projesinin, Mehmed Ali Paşa'nınkinden çok daha kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır. *Takvim-i Vekayi*'nin Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, Ermenice ve Bulgarca nüshalarının çıkıyor olması buna delil olarak gösterilebilir [Koloğlu, O., "Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi", *Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi*, I, İstanbul (Tarihsiz), s. 70].

⁹ Lewis, B., *Modern Türkiye'nin Doğuşu*, Ankara 1984, s. 95; *Vekayi-i Mısriyye*, daha çok resmi bildirimleri, yasal uygulamaları ve Mehmed Ali Paşa'nın kendi çalışmalarını yansıtmak amacıyla yönelik bir yayın olmuştur (Koloğlu, Aynı makale, s. 69).

¹⁰ *Takvim-i Vekayi* içerik bakımından da *Vakayi-i Mısriyye*'den çok daha geniş ufuklu bir yapıya sahipti. İki gazeteyi karşılaştıran bir kimsenin devletin başkentinin İstanbul olduğunu anlaması kolaydır. Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da bir türlü yetinemeyip illa İstanbul'a egemen olmak istemesinin sebebi de bundan anlaşılır (Koloğlu, Aynı makale, s. 70).

¹¹ *Moniteur Ottoman*, Avrupa kamuoyunu Babıâli açısından oluşturmada başarılı olmuştur. Buna karşılık Mehmed Ali Paşa'da karşı propaganda için *Vakayi-i Mısriyye*'nin Fransızcası olan "*Moniteur Egyptien*"i yayınlamaya başlamıştır (Koloğlu, Aynı yer.)

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

İtalyan, bir Yunan ve bir de Ermeni gazetesi vardı¹².

Bununla beraber *Takvim-i Vekayi* 1840'lı yıllara kadar Türkçe yayınlanan tek gazete olarak kaldı¹³. 1840 yılı resmi olmayan Türkçe gazetelerin yayına girdiği dönem olarak önem kazanmaktadır. *Ceride-i Havadis*¹⁴ yayıncısı bir Türk olmamakla beraber, diplomatik bir olay dolayısıyla İngiliz ticaret ve gazete muhabirliği yapan ve bir İngiliz olan William Churchill tarafından çıkarılmıştı¹⁵. Bunun dışında Ağâh Efendi gayri resmi ilk Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahvâl'i 1861'de ve ikinci olarak da Tasvir-i Efkâr'ı 1862'de çıkarmaya başladı¹⁶.

Bu gelişmeden sonra Osmanlı eyaletlerinde gazetecilik mesleğine ilgi giderek arttı ve devletin her tarafından bir takım yerel yayın organları mantar gibi ortaya çıkmaya başladı. Bu yayın organları güç yettirebildikçe buldukları merkez dışından da haberler iletmeye çalıştılar. Ancak henüz yeterince güçlenmemiş olanlar bölgesel haberler ile yetinmek durumunda kaldı. Gazeteciliğin Meşrutiyet yıllarında siyasî faaliyetler sebebiyle önemli bir gelişme gösterdiği aşikârdır. Bu gelişme bir yandan dış etki altında kalan gurupların merkezle mücadelesinden, diğer yandan Osmanlı devleti topraklarına yapılan emperyalist saldırılardan dolayı güçlenerek devam etti. Bu şartlar altında olgunlaşan gazeteler bir müddet sonra da hayatın vaz geçilmez birer parçası haline geldi¹⁷.

Kıbrıs'ta Gazeteciliğin Başlangıcı ve Rum Kökenli Gazeteler

Matbaa Kıbrıs'a ilk kez 1878 yılında adanın idari yönetiminin Osmanlılardan İngilizlere geçmesiyle gelmiştir. Aynı yıl ilk Kıbrıs gazetesi (*Ceride-i Resmîye-i Kıbrıs*) yayınlandı. Osmanlı yönetimi sırasında (1571-1878) adada matbaa bulunmadığına dikkat edilmelidir. Resmi evrakların -devlet yazışmaları veya genelgeler- taş levhalara kazınması ve özel üretilmiş kâğıtlara tek tek basılması gerekiyordu ve ancak sınırlı sayıda üretilabiliyordu.

¹² Morel, E., Türkiye ve Reformları, İstanbul 1984, s. 181.

¹³ Takvim-i Vakayi 1922'ye kadar yaşamış, ilk dönemde gazetenin yayın kadrosu tümüyle Babîâlî Tercüme Odası'nın elemanlarından oluşuyordu. Haftalık olmasına karşın bazen yılda 8 sayı çıkacak kadar düzensiz yayınlanmıştır. İlk otuz yılda 1560 sayı yerine 590 sayı yayınlanmıştır (Koloğlu, Aynı makale, s. 71).

¹⁴ Ceride-i Havadis'in ilk sayısı 1 Ağustos 1840 tarihini taşır. Devletten destek gören gazete 26 Eylül 1864'e kadar yayınlanan 1212 sayı ile kapandı (Koloğlu, Aynı makale, s. 75).

¹⁵ Takvim-i Vakayi'nin giderek resmîleşmesine rağmen Ceride-i Havadis daha çok politik, ekonomik ve siyasî haberlere yöneldi (Koloğlu, Aynı makale, s. 71).

¹⁶ Koloğlu, Aynı makale, s. 77-78.

¹⁷ Vilayet gazetelerinin işlevi hakkında bkz. Varlık, B., "Yerel Basının Öncüsü: Vilayet Gazeteleri", Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, I, İstanbul (Tarihsiz) s. 102.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Ayrıca edebî eserlerin yazma formda üretildiği ve günümüze ulaşan bu tür yazma eserlerin sayısının oldukça sınırlı olduğu da unutulmamalıdır. Osmanlı Türkçesi ve Rumca yayınlanan gazetelerin yurt dışından Kıbrıs'a ulaşmasının da mümkün olduğunu belirtmek gerekir¹⁸.

Tanzimat'ın önde gelen gazeteci, şair ve yazarlarından biri olan ve 1870'ler boyunca adada sürgün olarak kalan Namık Kemal 'e göre: “Gazeteleri almak hiç de kolay değil. Ancak bana postayla gazete gönderdiklerinde gerçekten minnettar hissediyordum.”¹⁹

Fransız, İngiliz ve diğer yabancı devletlere ait gazeteler adaya Larnaka'daki konsoloslukları aracılığıyla ulaşmaktaydı. Kısacası, adanın Müslüman ve Ortodoks nüfusu arasındaki okur-yazarların yurt dışından getirilen gazetelere erişimi sınırlı olsa da, Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta matbaa olmadığından söz konusu toplumlar adına adada hiçbir gazete yayınlanmıyordu. Matbaa, ilk defa Kıbrıslı Rum öğretmen, yazar ve gazeteci Theodoulos Constantinides'in girişimiyle Kıbrıs'ta tanıtıldı. Önce Lübnan'ın Antoura eyaletindeki Fransız kolejinde, ardından İskenderiye'de eğitim gören Constantinides, Kahire'deki İskenderiye Başpiskoposluğu (İskenderiye Kıpti Ortodoks Kilisesi) bünyesindeki Yunan okullarında Yunanca öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Boş zamanlarında Kahire gazetesi ve Evrepi dergisini çıkardı. Kıbrıslı Rum bağışçılardan ve Yunan kökenli Mısırlılardan - özellikle Mısır'da kurulan *Kipriaki Adelfotita*'dan ("Kıbrıs kardeşliği") mali destek istemesi, bu mesleki deneyimi Kıbrıs'a geri götürme arzusuyla ilgiliydi. Kampanyası başarılı oldu ve aldığı bağışlarla Constantinides bir matbaa ile Larnaka'ya döndü. Başlangıçta, bir gazetenin yayınlanması için Larnaka Türk paşasından izin aldı. Ancak Kıbrıs'a dönüşünden kısa bir süre sonra ada İngiliz egemenliğine girdi ve bu kez ilk İngiliz Valisi Sör Garnet Wolseley'den tekrar yayın hakkı istedi. Wolseley makalenin Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanması şartıyla izin verdi. Bu girişim sonrasında Kıbrıs basın tarihi, Kypros (Kıbrıs) başlıklı “ikiz” bir gazetenin her iki dilde ve tek bir baskıda basılmasıyla başlamıştır²⁰.

Kypros'un ilk sayısı 29 Ağustos 1878'de Larnaka'da çıktı. Bir seferde 1000 adet satıldı. Bununla birlikte, ekonomik olarak yayın hayatına dayanamayan gazete 1892'ye kadar önce aynı formatta, sonra yalnızca İngilizce olarak yayınlamaya devam ettirildi. Sonunda İngiliz Henry King & Co. şirketi gazeteye el koydu. Larnaka, yaklaşık yirmi yıl boyunca Kıbrıs

¹⁸ Ahmet Yıkık, “The Ottoman Press as a Political and Literary Platform in Cyprus between 1878 - 1900”, *Cahiers du Centre d'Études Chypriotes*, Sayı: 50, 2020, s. 351-352.

¹⁹ Yıkık, a.g.m., s. 352.

²⁰ Yıkık, a.g.m., s. 352.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

gazeteciliğinin dizginlerini elinde tutmaya devam etti. Şehirde haftalık Kypros (Kıbrıs) gazetesinin yanı sıra Neon Kition ("Yeni Kitium"), Stasinós, Enosis ("Union"), Horkatis ("Köylü"), Neon Ethnos ("Yeni ulus") dergileri de yayınlandı²¹.

Larnaka'nın ardından 1880'de Limasol şehrinde de ilk matbaa ve ilk gazete kuruldu. Yine Rumlar tarafından kurulan gazetenin adı Alithia ("Gerçek") oldu. Ardından Salpix ("Trompet") ve Diavolos ("Şeytan") gazeteleri çıkarıldı. Lefkoşa ilk matbaasını 1882'de Constantinides'in Neon Kition'unu transfer ederek çıkardı. O dönemin ihtiyaçları için yeni ve modern bir başka matbaa kuruldu. Başkent Lefkoşe'de Phoni Tis Kiprou ("Ses") gazetesi George Nicopoulos tarafından kuruldu. Ses Gazetesi, aslında yukarıda bahsi geçen Stasinós'un halefiydi. Lefkoşa'da ayrıca şunlar da yayınlandı: Evagoras, Embros ("Önde"), Eleftheria ("Özgürlük") ve Patris ("Vatan"). Girne'deki ilk gazete, George Stavrides'in (1898) şiirsel bir ölçüyle yazdığı ve yine Lefkoşa'da yayınlanan yergi gazetesi Ragias'tı. O dönemde Kıbrıs Rum basını, ulusal duyguları güçlendirmede, ahlaki ve sosyal çöküşle yüzleşmede ve devletin Kıbrıs halkını tüketen ağır vergilendirme politikasına meydan okumada önemli bir rol oynadı²².

Kıbrıs'ta Türk Kökenli Gazetelerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türkçe Gazeteler

Yukarıda bahsi geçen Kypros-Cyprus hem Yunanca hem de İngilizce olarak yayınlanan ilk gazeteydi. Makaleleri tipik olarak milliyetçiydi ve Yunanistan'la Birleşme yönündeki sürekli talepleri doğal olarak Kıbrıslı Türkler arasında kaygı uyandırdı. Türkler, Kıbrıslı Rumların taleplerine karşı çıkarak kendi gazetelerini çıkararak çıkarlarını korumaya çalışmıştır. Türk sermayeli ilk Kıbrıs Türk gazetesi 11 Temmuz 1889'da Lefkoşa'da yayınlandı. Haftalık olarak çıkan Saded ("Sayı") adlı gazete, Kasabalı Mehmed Emin Efendi tarafından neşredildi. Gazete oldukça kısa bir süre yayın hayatında kaldı, 14 Kasım 1889'da sadece 16 sayıdan sonra yayınına ara verdi²³. İkinci – ve tarihsel olarak en önemli – Kıbrıs Türk gazetesi Zaman("Zaman") olmuştur. Dernek kuran bir grup Kıbrıslı Türk aydın ve din adamı tarafından kurulmuş ve Zaman adını verdikleri özel bir basının kurulması için çağrıda bulunarak gerekli sermayeyi toplamıştır. 25 Aralık 1891'de finansman sağlayan Tuccarbası Derviş Efendi gazetenin sahibi oldu. Zaman'ın, Kıbrıs Rum basınının ifade ettiği görüşlere

²¹ Yıkık, a.g.m., s. 353.

²² Yıkık, a.g.m., s. 353.

²³ Yıkık, a.g.m., s. 355.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

karşı çıkmak amacıyla yayımlandığı yazılan yazılardan anlaşılmaktadır. İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele, Türk dilinin ve Kıbrıs Türk ulusal kimliğinin korunması ve adı Türkçe olan diğer Kıbrıs Türk gazetelerine karşı fikri mücadele Zaman'ın ilk sayısındaki başyazarının ana konularıydı. Kıbrıs Türk gazetelerinin ilk yayın döneminde, Neo-Türklerin Sultan'ın imparatorluğuna karşı hareketi tüm hızıyla devam ediyordu. Bu çatışma sonunda her iki kampın da destekçilerinin bulunduğu Kıbrıs'a da sıçradı. Daha muhafazakâr unsurlar padişahı desteklerken, daha provakotör unsurlar Jön Türk hareketini destekledi. Zaman, Sultan II. Abdülhamid'i (1876-1909) partizan bir şekilde destekledi ve karşılığında Padişah, Derviş'e aylık ödeneği de dahil olmak üzere paşa unvanı verdi. Ancak Türk Cemiyeti'nin diğer üyeleri bu siyasi duruşa itiraz ettiler ve gazetenin editörü Ali Reza'yı padişah aleyhine yazılar yazmaya teşvik ederek Hacı Derviş'in unvanını ve harçlığını kaybetmesine neden oldular. Zaman 2 Eylül 1900 tarihine kadar yayın hayatına devam ederek 423. sayısına ulaştı²⁴.

Padişah taraftarları ile Jön Türkler arasındaki çatışmadan, Hacı Derviş karşıtlarının kurduğu ve başkanlığını Kufizade Asaf Bey'in yaptığı Yeni Zaman ("Yeni Zamanlar") doğdu. İlk sayısı 22 Ağustos 1892'de yayınlandı. Sadece 28 sayı çıkan haftalık bir gazeteydi. Ocak 1893'te Yeni Zaman, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini destekleyen Kıbrıs Rum gazetesi *Phoni tis Kiprou'ya* ("Kıbrıs'ın Sesi") karşı bir dizi makale yayınladı. 22 Şubat 1893'te yayınına ara verdi. Kufizade Asaf Bey, arkadaşlarıyla birlikte yeni bir haftalık gazete olan Kıbrıs'ı ("Kıbrıs") kurdular ve ilk sayısını 6 Mart 1893'te çıkardılar²⁵.

Kıbrıs önce padişahı desteklediyse de daha sonra politika değiştirerek desteğini Jön Türklerle çevirdi. Gazete beş yıl boyunca ayakta kaldı ve geniş bir tiraj elde etti, ta ki Sultan II. Abdülhamid nihayet sahibine rüşvet vererek gazeteyi kapatmayı başarana kadar. Böylece Kıbrıs, 318 sayıdan sonra 1898'de yayınına ara verdi. 1900'de kapatılana kadar Ahmet Tevfik iki hiciv gazetesi-Kokonoz ("Çirkin Yaşlı Kadın") (1896-1897 ve 1910) ve Akbaba (Akbaba) -ve üç gazete Feryat'tan (Ağla) adlı gazeteleri çıkarmaya muvaffak oldu. Son bir gazete olarak da Maabir ("Yol") ve El Burhan ("Tanıklık"). Böylece Kıbrıs Türk basınının ilk on yılında toplam on bir gazete yayımlandı²⁶.

²⁴ Yıkık, a.g.m., s. 356.

²⁵ Yıkık, a.g.m., s. 356.

²⁶ Yıkık, a.g.m., s. 356.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Osmanlı Ermenilerinin Kıbrıs Basınındaki Rolü

Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi (Konstantinopolis) ile eyaleti (Mısır) arasında var olan rekabet, hem Türk matbaalarının kurulması hem de ilk Türkçe gazetelerin yayınlanmasıyla ilgilidir. Osmanlı Devleti'nde Türk edebî eserlerini Arap alfabesiyle basan ilk matbaa, III. Resmî adı “Dar-ut-Tiba’at-ül-Amire” olan matbaa, halk arasında “Basmahane” (basmahane) olarak biliniyordu. Mısır'daki ilk matbaa, 1822'de Muhammed Ali tarafından kurulan Kahire'deki Bulak Matbaası'dır. Arapça yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Vaka-i Misriye ("Mısır Olayları"), Beyannameler, hukuki uygulamalar ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın resmi emirlerini yayınlamak üzere 1828'de yayımlanmıştır. Haftalık olan gazetenin sol sütunu Arapça, sağ sütunu Türkçe idi. Yaklaşık 600 olan gazete Hidiv İsmail Paşa (1863-1879) dönemine kadar çift dilli yapısını korumuş, sonrasında ise sadece Arapça olarak yayımlanmıştır²⁷.

Osmanlı Devleti'nde Arapça harflerle çıkan ilk Türkçe gazete, 1831 yılında II. Mahmut döneminde yayın hayatına başlayan Takvim-i Vakayi'dir. Gazetenin 5000 adet basılan ilk sayısında gazete, iç ve dünya meselelerini olduğu gibi halka duyurmakla yükümlü bir kamu muhbiri rolünü anlatmıştır. Yinelemek gerekirse, 19. yüzyılın sonlarına kadar Kıbrıs'ta matbaa makineleri yoktu ve tüm resmi devlet belgeleri litografik olarak basılıyordu - çok daha yavaş ve daha büyük masrafla. Taş plakaların kullanıldığı daha önceki yöntem, sonunda metal yazının kullanıldığı bir teknikle değiştirildi, ancak Arap dilinin özelliği nedeniyle bu yöntemin uygulanması zor kaldı. Ermeniler, Arap dilindeki tüm olası harf kombinasyonlarına karşılık gelen 337 karakter yaratarak bunu başarıyla yapan ilk kişilerdi. Bu yöntem Hidiv İsmail Paşa tarafından muhtemelen 1880'lerde Konstantinopolis'ten Mısır'a, 1900'lerde Mısır'dan Kıbrıs'a getirilmiştir²⁸. Kıbrıslı Türklere yardım etmek için, muhtemelen Türk Hükümeti'nin baskısıyla, adanın İngiliz yöneticileri Kıbrıs'a Arapça karakterli matbaalar da sokmaya çalıştılar. Ekipmanı Mısır'dan temin etmek için İstanbul'daki bir İngiliz Büyükelçisi görevlendirildi - bu görev 1882'de tamamlandı²⁹.

Arapça dizgi temin edildikten sonra, Minas Gregorian adlı bir Ermeni zanaatkar Kıbrıs'a geldi ve üç Türk ile birlikte, Devlet Matbaası'nın Türk çalışanlarına yeni bir yöntem öğretti. Bu yöntemle Kıbrıs Türk Basını'nın ve Kıbrıs Türk gazeteciliğinin temelleri atılmış oldu.

²⁷ Yıkık, a.g.m., s. 354.

²⁸ Yıkık, a.g.m., s. 354.

²⁹ Yıkık, a.g.m., s. 355.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Aşağıdaki kayıtlar, Ermenilerin hem Türk resmi belgelerinin tercümesinde hem de Kıbrıs'ta Türk matbaacılarının kurulmasında oynadıkları önemli rolü kanıtlamaktadır: 21 Ağustos 1878'de Stephen Haicus Apisoghom Utidjian, Devlet Belgelerinin Baş Çevirmenliği pozisyonuna atandı (Türk), yıllık 300 £ maaşla. Minas Krikoryan, 4 Mayıs 1885'te yıllık 60 sterlin maaşla Türk Matbaası olarak atandı. İbrahim Hassan Şefki, 26 Kasım 1884'te yıllık 24 sterlin maaşla Türk Matbaa Çırağı olarak atandı. Kasım bin Ali de 21 Kasım 1885'te 24 sterlinlik yıllık maaşla Türk Matbaacı Çırağı olarak tayin edildi. 11 1930 yılına kadar Ermeniler, Sömürge İdaresi Bürolarında ve devlet matbaasında tercüme, matbaa ve dizgi işlerinde çalıştırılırken, İngilizler 1930'dan itibaren Kıbrıslı Türkleri bu işler için eğittiler ve gazetelerin başına getirdiler³⁰.

Ermeniler, Türkçe matbaanın kurumsallaşması, resmi belgelerin Türkçeye çevrilmesi ve adada ilk Türkçe gazetelerin yayımlanmasıyla Kıbrıs'ın kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Son araştırmalardan, Türkçe dilinde (eski Türkçe-Arapça) ilk Kıbrıs gazetesinin bir Türk tarafından değil, aslen Türkiye'den sürülen bir Ermeni tarafından çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Önce Kahire'ye seyahat ederek, İngiliz işgalinin ardından Kıbrıs'a sığınan Alexan Sarafian, 1880'de Larnaka'da sadece beş sayı çıkardıktan sonra Henry S. King & Co tarafından satın alınan Ümid ("Umut") adlı gazetenin baş editörlüğünü yaptı.

Osmanlı vatandaşı Ermeniler tarafından çıkarılan ikinci Kıbrıs Türk gazetesi Dik-el Shark ("Rooster of the Doğu") adlı gazeteydi. 16 Haziran 1889'da Alexan Sarafian tarafından kurulan bu gazetelerin hiçbir nüshası günümüze ulaşmamıştır³¹.

Sonuç

Osmanlı Devleti'nd 1830'lu yıllarda başlayan gazete yayın faaliyetleri devlet gazetesi olan Takvim-i Vekayi ile resmileşmiştir. Ancak Osmanlı Devleti çatısı altında gayrimüslim vatandaşlar birçok gazete çıkarmaktaydı ve bu gazeteler hem Müslim ve hem de gayrimüslimler tarafından takip edilmekteydi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Fransız gazetelerine benzer bir gazete çıkarmak için başlattığı teşebbüs, Takvim-i Mısriyye adlı gazetenin doğuşunu hazırlarken, Osmanlı Devleti de bu gazeteyi etkisiz kılmak amacıyla Takvim-i Vekayi'i çıkarmaya başlamıştı. Bu tarihten sonra Osmanlı topraklarında gazeteler

³⁰ Yıkık, a.g.m., s. 355.

³¹ Yıkık, a.g.m., s. 355.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

mantar gibi türemeye, her grup ve her millet kendi dilinde gazeteler neşretmeye başladılar. Bu da Osmanlı gazeteciliğinin gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olmuştur. İstanbul'a yayınlanan gazetelerin bir çoğu eyaletlerde de kurumsallaşma yoluna gitmiş ve özellikle tüccarların ve konsolosların yoğun olarak bulunduğu Kıbrıs, bu gazetelerin basım merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kaynaklar

Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 64.

Cahiers du Centre d'Études Chypriotes, Sayı: 50, 2020.

Duman, Hasan, İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1828-1928), İstanbul 1986.

Gülensoy, Tuncer, "Kıbrıs İle İlgili Çalışmalara Bir Bakış", *Türk Kültürü*, Sayı: 407, Ankara 1997.

Koloğlu, Orhan, "Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi", Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, I, İstanbul (Tarihsiz).

Lewis, Bernard, *Modern Türkiye'nin Doğuşu*, Ankara 1984.

Mermutlu, Bedri, "The Politic Meaning of Ottoman Printing House", *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt: 15, Say: 15, 2008.

Morel, Eugene, *Türkiye ve Reformları*, İstanbul 1984.

Varlık, Bülent, "Yerel Basının Öncüsü: Vilayet Gazeteleri", Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, I, İstanbul (Tarihsiz).

Yıkık, Ahmet, "The Ottoman Press as a Political and Literary Platform in Cyprus between 1878-1900", *Cahiers du Centre d'Études Chypriotes*, Sayı: 50, 2020.